

VARIAÇÃO TEMPORAL DE *Sula leucogaster* NO PERÍODO DE 1999 A 2001 NA PRAIA DA ILHA COMPRIDA, SÃO PAULO.

Pinna¹, V. F. ; Barbieri², E. ; Katsuragawa³, M.

¹Centro Universitário São Camilo. ²Instituto de Pesca da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. ³Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Email: fernandavoietta@yahoo.com.br.

Palavras-chave: Distribuição, Atobá-marrom, Alimentação, Brasil

Introdução

A família Sulidae (Ordem Pelecaniformes) compreende aves marinhas costeiras ou insulares que habitam oceanos tropicais (1,2). Das 9 espécies de Atobás 3 reproduzem-se no Brasil: Atobá-grande (*Sula dactylatra*), Atobá-de-pé-vermelho (*Sula sula*) e o Atobá-marrom (*Sula leucogaster*). Esta última, apresenta ampla distribuição geográfica; com registros no Brasil desde o Rio Grande do Norte até Santa Catarina (1). Podem nidificar tanto em locais distantes da costa, nos Arquipélagos de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, Abrolhos e no Atol das Rocas (RN); como em Ilhas Costeiras (3). Reproduzem-se contínua e dessincronizadamente ao longo do ano em locais escarpados e terrenos acidentados (4,5). São aves do porte da gaivota, porém com asas mais compridas e estreitas, cauda cuneiforme e grandes membranas natatórias; bico pontudo e serrilhado, sem narinas externas. Possuem dimorfismo sexual na coloração dos pés, bicos, partes nuas da pele e da mancha ocular (1). Alimentam-se geralmente próximo à praia, (6) sua dieta é constituída basicamente de peixes e lulas (1,2), porém muitos outros itens alimentares podem ser utilizados, de acordo com a variabilidades geográfica e sazonal de seus habitats (7). Devido ao seu carácter oportunista, existe também uma interação dessa espécie com atividades pesqueiras, sendo comum alimentarem-se de descartes (1,5,8). Este trabalho tem por objetivo o estudo da variação temporal de *Sula leucogaster* na Ilha Comprida ao longo dos anos de 1999 a 2001,

Material e Métodos

A praia da Ilha Comprida localizada no extremo sul do Litoral do Estado de São Paulo, foi percorrida de carro, com velocidades médias de 40 km/h, seguindo-se um transecto preestabelecido de 70 km por 200 metros, como utilizado por Vooren e Chiaradia (9), para a praia do Cassino no Rio Grande do Sul e proposto, também por Bibby (10) para este tipo de ambiente. As contagens numéricas através do método itinerário fixo foram realizadas de janeiro de 1999 a dezembro de 2001, com saídas semanais, somando um total de 143 amostras. Os censos iniciaram no período da manhã, com duração mínima de cada saída de 2:30 horas e máxima de 4:00 horas de observação (total: 610 horas; média de 2:30 horas/visita ($\pm 0:31$ horas)). Escolheu-se o período da manhã, pois durante a tarde há predominância de vento sudeste na região, o que faz com que a maré suba muito, e inviabiliza o tráfego de veículos pela Ilha. Foram utilizados para auxiliar nas observações binóculos 7X50 e 20X60. A constância, segundo Dajoz (11) foi calculada com base na fórmula: $C = p \times 100 / P$. Onde p corresponde ao número de visitas que a espécie foi avistada e P refere-se ao número total de visitas. Em função dos valores obtidos, os *taxa* foram classificados em constantes, quando estiveram presentes em mais de 50% das visitas, acessórios, quando estiveram presentes entre 25 a 50% das visitas ou, acidentais, quando representaram menos de 25% das espécies nas visitas.

Resultados e Discussão

Ao longo dos 3 anos estudados, foram registrados poucos indivíduos de *Sula leucogaster*, e em grande parte dos meses analisados a espécie comportou-se como acessória ou acidental. No mês de abril, houve um grande aumento dessa população, principalmente no ano de 1999, quando a maior média de indivíduos registrada foi de 26,5 aves (Figura 1). A densidade nesse mês foi de 0,41 aves/Km (Tabela 1). Para este mesmo ano, registraram-se poucos indivíduos especialmente durante o verão, não sendo observado nenhum representante de *Sula leucogaster* nos meses de janeiro, março, novembro e dezembro. Fato semelhante ocorreu para o ano de 2000, em que o número de atobás foi nulo para os meses de fevereiro e março. Neste ano, a maior média ocorreu em maio com 7,2 aves; e a densidade foi de 0,11 aves/Km. O ano de 2001 foi o que apresentou o menor número de *Sula leucogaster*, com apenas 79 indivíduos, e assim como nos dois anos anteriores, observou-se poucos indivíduos durante o verão. As maiores médias ocorreram em abril e maio com 7,25 e 2,6 aves respectivamente (Tabela 1).

O atobá-marrom habita tanto em Ilhas Oceânicas remotas, quanto em áreas costeiras (3,12). É o mais comum dos sulídeos na costa brasileira, (1) sendo visto por diversas vezes na praia da Ilha Comprida em atividade de vôo, alimentação, e seguindo barcos de pesca. Embora peixes-voadores e lulas sejam apontados como os principais itens alimentares de *Sula leucogaster*, estudos mostraram que sua dieta é muito mais diversificada (4), incluindo uma grande variedade de peixes, inclusive os de fundo, resultantes

da interação com a pesca. A relação destas aves com atividades pesqueiras é mostrada por Both *et al* (3), no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, que verificaram em sua dieta a presença de peixes que não ocorrem na região, mas são usados como iscas na pesca de espinhel. Coelho *et al* (13), também comprovam esta interação ao observarem um grande número de peixes demersais na alimentação do atobá-marrom, provenientes de descartes pesqueiros.

Os resultados deste trabalho mostraram baixas médias de *Sula leucogaster*, chegando a ser nula em alguns meses. Entretanto, certos fatores sustentam a hipótese de que esses dados podem ter sido subestimados. Na face Atlântica da Ilha Comprida, esta espécie, permanece depois da zona de arrebentação, onde também foi visto freqüentemente seguindo barcos de pesca. Esta ave apresenta vôo baixo (1), ficando encoberta pelas ondas em dias nublados; fato registrado em campo, já que os Atobás eram vistos mais facilmente em dias ensolarados. Portanto, com a visibilidade prejudicada, é possível que diversos indivíduos, não tenham sido incluídos nos censos. A presença de colônias reprodutivas em ilhas próximas, também é outro fator que contrasta com os resultados. Campos *et al* (14) observou ninhos ativos do atobá-marrom durante todo o ano na Ilha do Castilho, localizada bem próximo à Ilha Comprida. Considerando que esta espécie não percorre grandes distâncias para se alimentar, permanecendo geralmente próximos aos locais de nidificação (7), e sendo a Ilha Comprida importante área para alimentação de diversas espécies de aves (15); esperava-se uma maior constância de *Sula leucogaster* no local estudado.

Figura.1 - Variação mensal de *Sula leucogaster* no período de 1999 a 2001 na praia da Ilha Comprida

Tabela 1 - Variação mensal de *Sula leucogaster* ao longo dos 3 anos. (Nº indiv) número total de *Sula leucogaster*; (M) médias; (D) densidades; (Cons) constância em % .

Mês	1999				2000				2001			
	Nº indiv	M	D	C	Nº indiv	M	D	C	Nº indiv	M	D	C
Jan	0	0	0	0	3	0,6	0,01	40	2	0,5	0,01	25
Fev	3	0,75	0,01	25	0	0	0	0	2	0,67	0,01	33,3
Mar	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	0,03	80
Abri	106	26,5	0,41	50	21	5,25	0,08	25	29	7,25	0,11	100
Mai	1	0,25	0,004	25	36	7,2	0,11	40	13	2,6	0,04	80
Jun	5	1,25	0,02	50	14	3,5	0,05	100	0	0	0	0
Jul	1	0,33	0,005	33,3	21	5,25	0,08	75	1	0,25	0,004	25
Ago	2	0,5	0,01	25	10	2	0,03	60	9	2,25	0,03	25
Set	11	2,2	0,03	20	4	1,3	0,02	33,3	8	2	0,03	50
Out	5	1,0	0,01	60	12	4	0,06	100	1	0,5	0,01	50
Nov	0	0	0	0	12	2,4	0,04	80	1	0,25	0,004	25
Dez	0	0	0	0	1	0,3	0,005	33,3	3	0,75	0,01	50

Conclusão

Futuros trabalhos devem ser realizados para se saber qual é a população de *Sula leucogaster* e suas variações ao longo do ano na região estudada. Porém com o emprego de embarcações de maneira a maximizar os avistamentos.

Referências Bibliográficas

- ¹ **Sick, H.** 1997. Ornitologia brasileira. Rio de Janeiro. Editora Nova Fronteira, p. 868.
- ² **Novelli, R.** 1997. Aves Marinhas costeiras do Brasil: Identificação e Biologia. Ivo Manica Editor. Cinco Continentes Editora. Porto Alegre. Brasil, p. 92.
- ³ **Both, R.; Freitas, T.R.O.** 2001. A dieta de *Sula leucogaster*, *Anous stolidus* e *Anous minutus* no Arquipélago de São Pedro e São Paulo in *Ornitologia e Conservação da Ciência às Estratégias*. Editora Unisul. Tubarão. p.313-326.
- ⁴ **Nelson, B.** 1970. The relationship between behavior and ecology in the Sulidae with reference to other sea birds. *Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev.* 8:501-574.
- ⁵ **Krull, R.** 2004. Aves Marinhas Costeiras do Paraná in *Aves Marinhas e insulares Brasileiras: Biologia e Conservação*. Univali. p. 37-56.
- ⁶ **Croxall, J.P.** 1987. Seabirds: feeding biology and role in marine ecosystems. Cambridge University Press. Cambridge.
- ⁷ **Nelson, B.** 1980. Seabirds - their biology and ecology. London: The Hamlyn Publishing Group Limited, 224p.
- ⁸ **Both, R.; Freitas, T.R.O.** 2004. Aves Marinhas no Arquipélago de São Pedro e São Paulo in *Aves Marinhas e insulares Brasileiras: Biologia e Conservação*. Univali. p. 193-212.
- ⁹ **Vooren, C.M.; Chiaradia, A.** 1990. Seasonal abundance and behaviour of coastal birds on Cassino Beach, Brazil. *Ornitologia Neotropical*, v. 1, p. 9-24.
- ¹⁰ **Biby, J.C.; Hill, D.A.** 1992. Bird Census Techniques. Academic Press. London. England, p.127.
- ¹¹ **Dajoz, R.** 1973. *Ecologia Geral*. São Paulo, Vozes/Edusp. 436p.
- ¹² **Barbosa-Filho, R. C.** 2004. Abundância, Estrutura Etária e Reprodução do Atobá-Marrom (*Sula leucogaster*) no Arquipélago de São Pedro e São Paulo - Brasil. Dissertação de Mestrado. Fundação Universidade Federal do Rio Grande. Rio Grande do Sul. 146p.
- ¹³ **Coelho, E.P.; Alves, V.S.; Soares, A.B.; Couto, G.S.; Efe, M.A.; Ribeiro, A.B.B.R.; Vielliard, J.; Gonzaga, L.P.** 2004. O Atobá-Marrom (*Sula leucogaster*) na Ilha de Cabo Frio, Rio de Janeiro in *Aves Marinhas e insulares Brasileiras: Biologia e Conservação*. Univali. p. 233-254.
- ¹⁴ **Campos, F.P.; Paludo, D.; Faria, P.S.; Mastrucelli, P.** 2004. Aves Insulares Marinhas residentes e migratórias do Litoral do Estado de São Paulo in *Aves Marinhas e insulares Brasileiras: Biologia e Conservação*. Univali. P. 57-82.
- ¹⁵ **Barbieri E.; Mendonça, J.T.; Xavier, S.C.** 2000. Distribuição da batuíra-de-bando (*Charadrius semipalmatus*) ao longo do ano de 1999 na Ilha Comprida. *Notas Técnicas Facimar*, 4:69-76.